

EARTH SCIENCES

UDC: 551.577.38

LONG-TERM DROUGHT FORECAST IN UZBEKISTAN BASED ON A DYNAMIC-STOCHASTIC ROOT MODEL

Arushanov M.L.*doctor of geographical sciences, professor
Research Hydrometeorological Institute**Uzbekistan, 100052, Tashkent, Chingiz Aitmatov street, 72***Eshmuratova G.Sh.***Doctoral candidate**Hydrometeorological Research Institute**Uzbekistan, 100052, Tashkent, Chingiz Aitmatov Street, 72*

ДОЛГОСРОЧНЫЙ ПРОГНОЗ ЗАСУШЛИВОСТИ В УЗБЕКИСТАНЕ НА ОСНОВЕ ДИНАМИКО-СТОХАСТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ХАРАКТЕРИСТИЧЕСКИХ КОРНЕЙ

Арушанов М.Л.*доктор географических наук, профессор**Научно-исследовательский гидрометеорологический институт
Узбекистан, 100052, Ташкент, улица Чингиза Айтматова, 72***Эшмуратова Г. Ш.***Докторант**Научно-исследовательский гидрометеорологический институт
Узбекистан, 100052, Ташкент, улица Чингиза Айтматова, 72*

Abstract

The article presents a methodology for long-term forecasting of atmospheric droughts in Uzbekistan with a one-month lead time based on the SPI index. The algorithm is centered on a predictive regression equation constructed using the characteristic roots method. The procedure involves forming an augmented matrix containing columns for both the predictand and predictors, followed by the calculation of a correlation matrix. Predictors include the mean monthly precipitation for each of the three months preceding the forecast, the Southern Oscillation Index (SOI), and Wolf numbers.

Decomposition based on the system of eigenvectors of the correlation matrix ensures high temporal stability of spatial links. This approach allows for the extraction of the most energetically significant oscillations of the climate system while effectively filtering out small-scale noise. The physical advantage of this model over standard regression methods lies in the interpretation of the natural modes (characteristic roots) as reflections of the long-term inertia of moisture transport processes and global teleconnections.

Model verification was conducted using independent data over an 8-year period. The results confirmed the high efficiency of the methodology: the average sign consistency $\rho = 0.914$, the correlation coefficient $R = 0.789$, the root mean square error $\rho = 0.381$, and the share of absolute errors exceeding unity $|\Delta_{\max}| > 1$ averaged 12.8%. Despite a natural decline in accuracy during transitional seasons (March–April, October–November) due to the restructuring of circulation processes and increased frontal activity, the obtained scores remain high for long-term forecasting tasks. Based on these quantitative assessments, the model is recommended for implementation into the operational practice of Uzhydromet and other relevant agencies for drought monitoring and early warning.

Аннотация

В статье представлена методика долгосрочного прогнозирования атмосферных засух в Узбекистане с месячной заблаговременностью на основе индекса *SPI*. Алгоритм базируется на построении прогностического уравнения регрессии через аппарат характеристических корней. Процедура включает формирование расширенной матрицы, содержащей столбцы предиктанта и предикторов, с последующим расчётом корреляционной матрицы. В качестве предикторов использованы средние значения осадков за каждый из трёх месяцев, предшествующих прогнозу, а также индекс Южного колебания (*SOI*) и числа Вольфа за месяц, предшествующий месяцу прогноза.

Разложение по системе собственных векторов корреляционной матрицы обеспечивает высокую временную устойчивость регрессионного уравнения. Это позволяет выделять наиболее энергетически значимые колебания климатической системы, эффективно фильтруя мелкомасштабный шум. Физическое преимущество модели заключается в интерпретации собственных мод как отражения долгосрочной инерции процессов влагопереноса и глобальных телеконнекций.

Верификация модели проводилась на независимом материале за 8-летний период. Результаты подтвердили высокую эффективность методики: средний показатель совпадения знака $\rho = 0,914$, коэффициент

корреляции $R=0,789$, средняя квадратическая ошибка $\sigma=0,381$, а доля максимальных ошибок, превышающих 1, в среднем составила $|\Delta_{\max}| > 1 = 12,8\%$. Несмотря на естественное снижение точности в переходные сезоны (март–апрель, октябрь–ноябрь), обусловленное перестройкой циркуляционных процессов и динамичностью фронтальной деятельности, полученные оценки остаются высокими для задач долгосрочного прогнозирования. На основании количественных показателей модель рекомендована к внедрению в оперативную практику Узгидромета для мониторинга и раннего предупреждения засух.

Keywords: Drought forecasting, *SPI* index, characteristic roots, eigenvectors, Southern Oscillation Index (*SOI*), Wolf numbers, independent verification

Ключевые слова: прогнозирование засухи, индекс *SPI*, характеристические корни, собственные векторы, индекс Южной осцилляции (*SOI*), число Вольфа, верификация.

Введение

Засуха является одним из наиболее опасных гидрометеорологических явлений, оказывающим деструктивное воздействие на экономику и продовольственную безопасность аридных регионов. Для Узбекистана, где сельское и водное хозяйство критически зависит от режима увлажнения и стока рек, своевременное прогнозирование дефицита осадков является приоритетной государственной задачей. В условиях наблюдающегося глобального изменения климата частота и интенсивность засушливых периодов в Центральной Азии имеют устойчивую тенденцию к росту, что требует совершенствования существующих прогностических схем.

Проблеме оценки и прогнозирования засушливости в регионе посвящено значительное количество исследований. Традиционно для этих целей используются синоптико-статистические методы и анализ региональных атмосферных процессов.

Большой вклад в развитие методов долгосрочного прогнозирования внесли работы узбекских метеорологов, в которых рассматривались связи между крупномасштабной циркуляцией атмосферы и режимом осадков [1,2,4,6].

В последние десятилетия для мониторинга засух широко применяется стандартизированный индекс осадков (*SPI*), рекомендованный ВМО как универсальный инструмент оценки дефицита влаги.

Несмотря на достигнутые успехи, использование классических регрессионных моделей часто сталкивается с проблемой нестабильности прогностических связей во времени и высокой зашумленности исходных данных. Кроме того, многие совре-

менные статистические методы, включая нейронные сети, часто критикуются за отсутствие прозрачной физической интерпретации и невозможность верификации внутренних логических связей модели [11, 14]. Это создаёт проблему «черного ящика», когда высокая точность на обучающей выборке не гарантирует адекватности прогноза при резких изменениях климатической системы [13].

В данной работе предлагается подход, базирующийся на применении динамико-стохастической модели на характеристических корнях. В отличие от стандартной множественной регрессии, данный метод опирается на разложение по системе собственных векторов (ЕОФ) корреляционной матрицы, полученной на основе расширенной матрицы «предиктант – пре-дикторы».

Использование регрессии на главных компонентах [9], равно как и на характеристических корнях [3,5], обеспечивают высокую временную устойчивость регрессионных уравнений и позволяют эффективно фильтровать метеорологический шум, выделяя наиболее энергетически значимые колебания климатической систем. Однако в отличие от традиционного использования главных компонент, подход на основе характеристических корней позволяет учесть внутреннюю инерционность климатической системы и выделить наиболее устойчивые прогностические сигналы индекса *SPI*. Преимущество предлагаемого подхода заключается в возможности интерпретации собственных мод как отражения долгосрочной инерции процессов влагопереноса и глобальных телеконнекций, связывающих региональный индекс *SPI* с индексом Южного колебания (*SOI*) и солнечной активностью (числа Вольфа).

$$Y_i(t_j) = \frac{Z_i(t_j) - \bar{Z}_i}{\sigma_{iZ}}, \quad X_i(t_j) = \frac{F_i(t_j) - \bar{F}_i}{\sigma_{iF}},$$

Рис. 1. Метеорологическая сеть Узгидромета (★) и сопредельных стран (▲), узлы регулярной сетки реанализов (●).

Цель исследования. Разработать методику долгосрочного прогнозирования засухливости в Узбекистане с месячной заблаговременностью на основе разложения по системе естественных ортогональных функций и анализа характеристических корней динамико-стохастической модели.

Объект исследования. Пространственно-временная динамика индекса засухливости SPI на территории Узбекистана.

Данные и методы расчёта. В качестве анализируемых метеовеличин рассматривались данные наблюдений о температуре воздуха, осадках, влажности воздуха по данным метеорологической сети Узгидромета (рис. 1) за имеющейся на той или иной метеорологической станции период наблюдений. По этим данным были получены среднемесячные значения за каждый месяц года. Тот же набор метеорологических величин использован в виде реанализов NCEP/NCAR [10] среднемесячных значений в узлах регулярной сетки $2,5 \times 2,5^\circ$ за период с 1948 по 2022 гг.

Временные ряды указанных выше метеорологических величин организованы в виде базы данных (рис. 2), в которую помимо метеорологических величин, включены вариации солнечной активности (числа Вольфа), индекс Южной осцилляции SOI , за соответствующий период (1948-2022 гг.). Временные ряды предикторов $F_i(t_j)$, $i = 1, 2, \dots, 5$, $j = 1, 2, \dots, N$ и предиктанта $Z_i(t_j)$ стандартизируются:

где

$$\sigma_{iF} = \sqrt{\frac{1}{N} \sum_{j=1}^N (F_i(t_j) - \bar{F}_i)^2},$$

$$\sigma_{iZ} = \sqrt{\frac{1}{N} \sum_{j=1}^N (Z_i(t_j) - \bar{Z}_i)^2}$$

– средние квадратичные отклонения.

Далее строится расширенная матрица A размером $N \times (i+1)$:

$$A = (Y, X) = \begin{pmatrix} Y_{11} & X_{11} & X_{21} & \dots & X_{i1} \\ Y_{12} & X_{12} & X_{22} & \dots & X_{i2} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \dots & \vdots \\ Y_{1N} & X_{1N} & X_{2N} & \dots & X_{iN} \end{pmatrix}$$

и симметричная корреляционная матрица: $R = (A^T A)^{-1}$ размером $(i+1) \times (i+1)$.

$$R = \begin{pmatrix} 1 & R_{21} & \dots & R_{i1} \\ & R_{22} & \dots & R_{i2} \\ & & 1 & R_{i3} \\ & & & \dots \\ & & & & 1 \end{pmatrix}$$

Следующий шаг – вычисление собственных чисел λ_m и собственных векторов Φ_{jm} корреляционной матрицы.

Оценки коэффициентов регрессии a_j находятся по формуле

$$a_j = -\frac{c \sum_{m=1}^k \Phi_{0m} \Phi_{jm}}{\lambda_m}, \quad j = 1, 2, \dots, k, \quad (1)$$

где Φ_{0m} – 1-ый собственный вектор, Φ_{jm} – последующие собственные векторы, расположенные в порядке убывания собственных чисел, а c определяется из выражения

Рис. 2. Структура базы данных.

Примечание: T – температура $^{\circ}\text{C}$, P – осадки мм, $f\%$ – относительная влажность, $\square\square$ – точка росы $^{\circ}\text{C}$. ГТК – термогигрометрический коэффициент сухости $\%$; SOI – индекс Южной осцилляции; ГТК – гидротермический коэффициент; $NDVI$ – нормализованный вегетативный индекс.

$$c = \left(\sum_{m=1}^k (\varphi_{om}^2) / \lambda_m \right)^{-1} \times \sigma_z$$

Остаточная сумма квадратов определяется по формуле

$$Q_{ост} = \sigma_z^2 \left(\sum_{m=1}^k (\varphi_{om}^2) / \lambda_m \right)^{-1} = c \sigma_z.$$

Численные эксперименты. Верификация модели.

Численные эксперименты прогноза метеорологической засухи с месячной заблаговременностью с использованием подготовленной базы данных (рис. 2), составляющими которой являются предикторы: среднемесячные осадки, индекс Южного колебания, числа Вольфа и предиктант – рассчитанные значения индекса засушливости SPI . Период обучающей выборки составил 50 лет (1966-2015), а независимой – 8 лет (2016-2023). Прогноз рассчитывался для 12 областных центров Узбекистана и г. Ташкента.

В качестве количественных оценок точности прогноза приняты:

среднеквадратичная ошибка

$$\sigma_{np} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N (SPI_{фак} - SPI_{np})^2;$$

максимальная абсолютная ошибка

$$\Delta_{max} = \max |SPI_{фак} - SPI_{np}|;$$

коэффициент корреляции

$$R_{\phi n} = \frac{\sum_{i=1}^N (SPI_{фак} - \overline{SPI_{фак}}) (SPI_{np} - \overline{SPI_{np}})}{\sqrt{\sum_{i=1}^N (SPI_{фак} - \overline{SPI_{фак}})^2 \sum_{i=1}^N (SPI_{np} - \overline{SPI_{np}})^2}};$$

совпадение по знаку

$$\rho = \frac{n_+ - n_-}{n},$$

где $SPI_{фак}$ – фактическое значение индекса засушливости; SPI_{np} – прогностическое значение индекса засушливости, n_+ – число значений SPI с совпавшими знаками, n_- – с не совпавшими знаками, n – общее количество случаев.

Таким образом, математическая обоснованность оценки точности модели прогноза SPI обеспечивается применением взаимодополняющего набора количественных параметров: среднеквадратической ошибкой σ – определяет амплитудную точность; коэффициентом корреляции R – характеризует фазовую синхронность; параметром ρ – количественной мерой точности попадания в целевой

сектор градаций; максимальной ошибкой и процентом её превышения 1.

При анализе перечисленных параметров оценок точности прогноза необходимо учитывать масштаб индекса SPI, измеряемого в стандартных отклонениях (как правило, от -3 до +3). Тогда доля абсолютной ошибки в 0.5 единиц составляет небольшую часть рабочего диапазона индекса и при $\sigma = 0.5$ модель с большой вероятностью правильно определяет категорию состояния увлажнённости (засушливости).

Общая картина точности модели сведена в сводную таблицу (табл. 1), в которой приведены указанные параметры точности модели, осреднённые за 8 лет по результатам прогноза SPI путём осреднения каждого из показателей точности прогноза по 12 административным пунктам Узбекистана и г. Ташкенту для каждого месяца года.

Средний по всей выборке выполненных прогнозов коэффициент корреляции указывает на полную адекватность модели. Совокупностью включённых в расширенную матрицу предикторов (осадки за предшествующий трёхмесячный период, индекс Южного колебания и числа Вольфа за предшествующий месяц) описывается 62,3% общей дисперсии прогнозируемой величины ($R^2 = 0,623$).

Распределение долей между предикторами зависит от времени года и в среднем составляет: вклад осадков за предшествующие 3 месяца $\sigma_{oc} = 45\%$ – средние за каждый из трёх месяцев осадки формирует «базис» увлажнения; вклад индекса Южного колебания SOI составляет $\sigma_{SOI} = 10\%$ – влияет на сдвиг амплитуды отклонений; вклад чисел Вольфа (вариаций солнечной активности) наименьший, но статистически значимый, составляет $\sigma_W = 7\%$.

Наиболее высокая точность прогноза SPI в зимние и летние периоды года. Разница в точности прогноза SPI для Узбекистана между «стабильными» (зима, лето) и «переходными» (весна, осень) сезонами объясняется сменой механизмов влагопереноса и физикой атмосферных процессов.

В зимний период основная влага поступает с Атлантики и Средиземноморья. Траектории этих воздушных течений жёстко связаны с глобальным индексом Южного колебания (SOI). Кроме того, зимние осадки формируются устойчивыми фронтальными системами. Если предшествующие 3 месяца были влажными, это часто указывает на активную фазу западного переноса, которая имеет тенденцию сохраняться [2,6].

Вариации солнечной активности (числа Вольфа) в зимний период играют роль «дирижёра» планетарного масштаба, который определяет, по какому сценарию пойдёт распределение осадков в Центральной Азии. Для Узбекистана в зимние месяцы этот фактор работает через три основных физических механизма: модуляцию Сибирского антициклона, смещение субтропического струйного течения и влияние на стратосферные потепления. Эти механизмы подробно исследованы российскими учёными В. Ф. Логиновым [7], Н. В. Кобышевой [8] и китайскими учёными Х. Ма (Н. Ма), Д. Чен (J. Chen) [12].

Высокие оценки точности прогноза SPI в летний период определяются стабильной термической депрессией и практически полным отсутствием осадков. Хотя летом осадков мало, модель крайне точно предсказывает сохранение засушливых условий. Это видно по низким значениям и среднему за летний период (июнь, июль, август) значению параметра $\rho = 0,961$, что критически важно для мониторинга экстремальных засух.

Таблица 1

Средние по 13 пунктам Узбекистана оценки модели прогноза SPI по выборке за 8 лет (общее число прогнозов $13 \times 12 \times 8 = 1248$)

Месяц прогноза	$ \Delta_{max} $	$ \Delta_{max} > 1, \%$	\square	$R_{фп}$	$\square_{пр}$	Градации $\square_{пр}$	Характеристика успешности
Январь	1.132	6.7	1.000	0.857	0.290	< 0.3	Исключительная точность
Февраль	1.123	4.8	1.000	0.818	0.235		
Март	1.398	28.8	0.903	0.758	0.391		
Апрель	1.321	26.0	0.855	0.766	0.440	0.3–0.6	Высокая точность
Май	1.282	13.5	0.884	0.732	0.447		
Июнь	0.972	4.8	0.894	0.853	0.388	0.7–1.0	Умеренная точность
Июль	0.922	2.9	1.000	0.898	0.324		
Август	0.898	12.5	1.000	0.869	0.307		
Сентябрь	0.890	2.46	0.884	0.736	0.462	>1	Низкая точность
Октябрь	1.101	14.4	0.884	0.629	0.496		
Ноябрь	1.284	27.8	0.798	0.707	0.568		
Декабрь	1.043	6.7	0.875	0.854	0.324		
Среднее	1,113	12.8	0,914	0,789	0,381		

В осенне-весенний период (март, апрель, ноябрь) – переходные периоды, точность модели падает (> 1 в 26–28.8%). Это периоды перестройки атмосферной циркуляции. Высокая доля ошибок связана с локальными конвективными процессами и резкой сменой фаз увлажнения. Иначе говоря,

усиление нелинейности атмосферных процессов в переходные периоды является фундаментальной причиной изменения точности модели: весной (март-апрель) и осенью (ноябрь) термодинамическое состояние атмосферы в Центральной Азии становится крайне неустойчивым, характеризуемое

переходом от радиационного выхолаживания к инсоляционному прогреву (и наоборот). Связи между глобальными предикторами (*SOI*, числа Вольфа) и локальными осадками становятся сильно нелинейными, например, одно и то же значение *SOI* может привести к разным результатам в зависимости от локальной термической конвекции. Тем не менее, если классическая линейная регрессионная модель в такие периоды, как правило, «разваливается», модель на собственных числах работает иначе, хотя формально уравнение регрессии выглядит линейным

$$SPI(t) = a_0 + \sum_{i=1}^3 B_i X(t-1) + B_i X(t-2) + B_i X(t-3) + \sum_{i=4}^5 B_i X_i(t-1),$$

где $B_i = \sum_{j=1}^k a_j \varphi_{ij}$, а коэффициенты регрессии a_j определены согласно (1).

Собственные числа λ_i извлекают информацию о внутренней структуре всей системы взаимодействующих факторов в целом, описывая вариацию системы, а не просто сумму переменных. Использование характеристических корней позволяет учитывать синергетические эффекты (взаимовлияние осадков, солнечной активности и океанических индексов). Это даёт модели, в отличие от классической регрессионной, ту самую «гибкость», которая позволяет ей удерживать ρ на уровне 0.8–0.9 даже при росте абсолютных ошибок.

Выводы

На основе представленных оценок точности и физического анализа модели на характеристических корнях долгосрочного прогноза *SPI*, можно сформулировать следующий общий вывод: разработанная прогностическая модель индекса *SPI* с заблаговременностью 1 месяц показывает высокую диагностическую и прогностическую эффективность, превосходящую стандартные методы линейной регрессии. Использование аппарата характеристических корней позволило успешно интегрировать инерционность локальных осадков с глобальными предикторами (*SOI* и числами Вольфа). Средний коэффициент корреляции $R = 0.79$ и низкая среднеквадратичная ошибка $\sigma = 0.38$ свидетельствуют о том, что модель объясняет более 60% дисперсии индекса *SPI*, а среднее значение параметра $\rho = 0.914$ является критически важным – в 91% случаев модель безошибочно определяет засушливый (влажный) характер прогнозируемого месяца. Метод собственных чисел успешно справляется с нелинейностью климатических связей, особенно в переходные сезоны. Несмотря на естественный рост максимальных ошибок $|\Delta_{\max}| > 1$ в марте и ноябре до 26–28%, модель сохраняет устойчивость, не допуская «развала» прогноза, что характерно для обычных моделей метода наименьших квадратов.

Модель на характеристических корнях является репрезентативной и физически обоснованной. Она успешно решает проблему мультиколлинеарности предикторов и эффективно выделяет значимый сигнал из зашумлённых данных солнечной и атмосферной активности. Сказанное подтверждает иллюстративный рисунок фактического и прогностического распределения *SPI* для центральных месяцев сезона года (рис. 3).

Рис. 3. Прогностические и фактические поля SPI для центральных месяцев 2020 года.

References

1. Buga, O. P. Methodology for Long-Term Precipitation Forecasting in Central Asia // Proceedings of SANIGMI, 1985, pp. 24–33.
2. Bugayev, V. A., Giorgio, V. A., Kozik, E. M., et al. “Synoptic Processes of Central Asia,” Tashkent: Academy of Sciences of the Uzbek SSR, V. I. Romanovsky Institute of Mathematics and Mechanics, 1957, 477 p.
3. Vechkov, I., Boyadzhieva, L., Solakov, E. “Applied Linear Regression Analysis,” Moscow: Finance and Statistics, 1987, 238 p.
4. Gruza, G. V. “Statistical Methods for Forecasting Meteorological Fields,” Leningrad: Hydrometeoizdat, 1971, 206 p.
5. Draper, N., Smith, S. Applied Regression Analysis. Moscow: Finance and Statistics, 1986, 365 p.
6. Inagamova, S. I., Mukhtarov, T. M., Mukhtarov, Sh. T. Features of Synoptic Processes in Central Asia. Tashkent: SARNIGMI, 2002, 485 p.
7. Kobysheva, N. V., and A. S. Kudryavtseva. Variability of the Siberian Anticyclone in Connection with Solar Activity // Proceedings of the A. I. Voeikov Main Geophysical Observatory, issue 565, 2012, pp. 136–148.
8. Loginov, V. F. Solar Indices and Climate. Leningrad: Gidrometeoizdat, 1984, 412 p.
9. Meshcherskaya A. V., Rukhovets L. V., Yudin M. I., Yakovleva I. I. Natural Components of Meteorological Fields. Leningrad: Gidrometeoizdat, 1970. 200 p.
10. NCEP/NCAR Reanalyses – Electronic resource: <https://reanalyses.org/atmosphere/comparable-Reanalysis>
11. Hsieh W. W. Machine Learning Methods in the Environmental Sciences: Neural Networks and Kernels. Cambridge University Press, 2009, pp. 315–320.
12. Ma H., Chen J., Solar cycle modulation of the connection between the North Pacific Oscillation and the following winter's Siberian High // Journal of Geophysical Research: Atmospheres. Vol. 119, Iss. 17. – 2014. – P. 10,211–10,224. – DOI: 10.1002/2014JD021650.
13. McGovern A. et al. Making the Black Box Transparent: Integrated AI and Predictive Analytics in Weather Forecasting // Bulletin of the American Meteorological Society. Vol. 100(12).– 2019. – P. 2475–2492.
14. Roscher R., Bohn B., Duarte M. F., Garcke J. Explainable Machine Learning for Scientific Insights and Predictions // IEEE Access. Vol. 8. – 2020. – P. 101600–101610.